

CHIQUINDILARNI BOSHQARISH VA UNI BARTARAF ETISHDA JAMIYATNING ROLI

Masharipov Adamboy Atanazarovich¹, Yusupov Zafar Ergash o‘g‘li²

¹Urganch davlat universiteti dotsenti, ²Urganch davlat universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331881>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chiqindilar, ularning turlari, chiqindilarni atrof-muhit va inson salomatligiga ta’siri hamda salbiy oqibatlari, chiqindilarni saralashda jamiyat ishtirokining ahamiyati, chiqindilarni saralash qayta ishlashda uchraydigan muammolar va jamoatchilik darajasida chiqindilarni saralashni yaxshilash strategiyalari hamda bu borada olib borilayotgan xalqaro tajribalar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: chiqindi, chiqindi turlari, chiqindini boshqarish, ekologik muammo, chiqindini saralash, chiqindini qayta ishlash, jamoatchilik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются отходы, их виды, воздействие отходов на окружающую среду и здоровье человека, их негативные последствия, значение участия общества в сортировке отходов, проблемы, возникающие при сортировке и переработке отходов, стратегии улучшения сортировки отходов на уровне сообщества, а также международный опыт в данной области.

Ключевые слова: отходы, виды отходов, управление отходами, экологическая проблема, сортировка отходов, переработка отходов, сообщество.

Abstract. This article examines waste, its types, the impact of waste on the environment and human health, its negative consequences, the importance of community participation in waste sorting, problems encountered in waste sorting and recycling, strategies for improving waste sorting at the community level, as well as international experiences in this field.

Keywords: waste, waste types, waste management, environmental problem, waste sorting, waste recycling, community.

KIRISH

Chiqindilarni boshqarish XXI asrning eng dolzarb ekologik muammolaridan biriga aylandi. Shaharlashuv, sanoatlashtirish va iste’molning o‘shishi chiqindilar hajmining ko‘payishiga olib keldi, bu esa ularni to‘g‘ri boshqarish va qayta ishlash zaruratini oshirdi.

Chiqindilarni noto‘g‘ri boshqarish bir qancha ekologik salbiy oqibatlarga, asosan atrof-muhitning ifloslanishi, inson salomatligi uchun xavf tug‘dirishi va tabiiy resurslarning isrof bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

BMTning ma’lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘ylab har yili taxminan 2 milliard tonna maishiy chiqindi hosil bo‘ladi va ularning atigi 13,5% qayta ishlanadi. Bu shuni ko‘rsatadiki, chiqindilarni to‘g‘ri saralash va qayta ishlash jarayonlarini kuchaytirish orqali atrof-muhitga yetkazilayotgan zarar kamaytirilishi mumkin.

Barqaror chiqindilardan foydalanishni boshqarishning asosiy strategiyalaridan biri chiqindilarni saralashdir. Bu jarayonda materiallar qayta ishlanadigan va qayta ishlanmaydigan chiqindilardan ajratiladi. Chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari rivojlanib borayotgan bo‘lsa-da, bu borada qilinishi kerak bo‘lgan muammo va kamchiliklar yetarlicha topiladi.

Chiqindilarni saralash atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslarni tejash va yashash muhitini yaxshilash uchun muhim bosqich hisoblanadi. Jamiyatning ushbu jarayondagi roli hal

qiluvchi ahamiyatga ega, chunki fuqarolarning faol ishtirokisiz chiqindilarni samarali boshqarish imkoni yo‘q. Bu esa bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir [1; 2; 3.].

Adabiyotlar tahlili. Chiqindilar inson va tabiat faoliyati natijasida hosil bo‘ladigan keraksiz materiallar hisoblanadi. Ularni to‘g‘ri boshqarish ekologik muammolarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va sog‘lom atrof-muhit yaratish uchun muhimdir.

Chiqindilar tarkibi va kelib chiqish manbalariga qarab bir necha toifaga bo‘linadi:

a) Maishiy chiqindilar: uy xo‘jaliklari, savdo va xizmat ko‘rsatish sohalarida hosil bo‘ladigan chiqindilar. Ular tarkibiga quyidagilar kiradi:

- organik chiqindilar (ovqat qoldiqlari, meva-sabzavot qoldiqlari);
- plastik chiqindilar (butilkalar, idishlar, qadoqlar);
- metall va shisha chiqindilar;
- qog‘oz va karton mahsulotlari.

b) Sanoat chiqindilari: zavod va fabrikalarda ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilar. Ular tarkibiga kimyoviy moddalar, gazlar, chiqindi suvlar va qurilish chiqindilari kiradi.

c) Qishloq xo‘jaligi chiqindilari: chorvachilik va dehqonchilik natijasida hosil bo‘ladigan chiqindilar (o‘g‘it sifatida ishlatiladigan chiqindilar, somon, organik qoldiqlar).

d) Tibbiyot va biologik chiqindilar: shifoxonalardan chiqadigan ignalar, dori qoldiqlari, shpirlar va boshqa biologik xavfli materiallar.

e) Elektron chiqindilar: eskirgan texnika, telefonlar, kompyuterlar va boshqa elektron uskunalar. Ular tarkibida zararli kimyoviy moddalar bo‘lishi mumkin.

Xalqaro tajribada chiqindilar boshqarishning turli usullari mavjud bo‘lib, chiqindilarni to‘g‘ri boshqarish uchun quyidagi yondashuvlardan foydalaniladi:

a) Chiqindilarni kamaytirish (Reduce).

- kamroq qadoqlangan mahsulotlarni tanlash;
- bir martalik plastiklardan voz kechish;
- iste‘mol madaniyatini rivojlantirish.

b) Qayta foydalanish (Reuse).

- plastik va shisha idishlarni qayta ishlatish;
- kiyim-kechak, kitoblar va maishiy texnikalarni xayriya qilish yoki almashtirish.

c) Qayta ishlash (Recycle).

- chiqindilarni turiga qarab ajratish (qog‘oz, plastik, metall, shisha);
- qayta ishlovchi zavodlarga topshirish.

d) Kompostlash (Composting).

- oziq-ovqat chiqindilarini organik o‘g‘itga aylantirish;
- qishloq xo‘jaligida tabiiy o‘g‘it sifatida foydalanish.

e) Energiya olish (Waste-to-Energy).

- chiqindilarni yoqish orqali energiya ishlab chiqarish;
- biogaz texnologiyalaridan foydalanish.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, birinchi darajali chiqindi saralash amaliyotlari qator davlatlarda muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Chiqindilarni saralash bo‘yicha quyidagi davlatlar ushbu jarayonda muvaffaqiyatga erishgan.

Germaniya. Mamlakatda chiqindilarni qayta ishlash tizimi 65% ni tashkil etib, bu orqali yiliga 200 mingdan ortiq ish o‘rni yaratadi. Ekologik jihatdan chiqindi poligonlariga chiqadigan chiqindilar miqdori 1% dan kamroqni tashkil qiladi [4].

Shvetsiya. Ushbu davlatda chiqindilarning 99% qayta ishlanadi yoki energiya ishlab chiqarishda foydalaniladi. Shvetsiya chiqindi yoqish texnologiyasidan foydalangan holda yiliga 2 million tonnadan ortiq energiya ishlab chiqaradi [13].

Janubiy Koreya. Bu mamlakatda organik chiqindilarni alohida yig'ish tizimi joriy etilgan bo'lib, natijada oziq-ovqat chiqindilarining 95% qayta ishlanadi. Bu esa metan emissiyasini sezilarli darajada kamaytirgan [11].

Yaponiya. Bu davlatda chiqindilarni 15 dan ortiq turga ajratishning yagona tizimi mavjud bo'lib, bu poligonlarda chiqindilar miqdorini 80% ga kamaytirgan.

Jamiyat chiqindilarni to'g'ri boshqarishda asosiy rol o'ynaydi. Horij tajribasi shuni ko'rsatadiki, chiqindilarni boshqarish tizimi bo'yicha rivojlanishi ekologik barqarorlikni oshirishga yordam beradi. Har bir fuqaroning chiqindilarni saralashda ishtirok etishi esa, bu jarayonni tezlashtiradi va samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot uslublari. Ushbu tadqiqotda adabiyot tahlili, statistik ma'lumotlar va xalqaro tajribalarni taqqoslash usullari qo'llanilgan. Maqolada chiqindilarni boshqarish bo'yicha mavjud ma'lumotlar tahlil qilinib, O'zbekiston va boshqa davlatlar tajribasi asosida umumiy xulosalar chiqariladi.

Tadqiqot natijalari. Chiqindilarni saralash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar chiqindilarni noto'g'ri boshqarishning atrof-muhit va inson salomatligiga salbiy ta'sirini keng o'rgangan.

Chiqindilarni noto'g'ri boshqarishning ekologik oqibatlari, xususan, ularni saralashsiz yo'q qilish yoki poligonlarga tashlash bir qancha ekologik muammolarga olib kelishi mumkin. Chiqindilarni noto'g'ri boshqarish natijasida metan va karbonat angidrid kabi issiqxona gazlari atmosferaga chiqadi. Bu esa atmosferaga zararli gazlar ajralishiga sabab bo'lishi mumkin [6].

Plastmassalar va boshqa zararli kimyoviy moddalar tuproq va suv tizimlariga tushganda, ularning tarkibidagi og'ir metallar va toksik birikmalar ekotizimlarga zarar yetkazadi. Bu ham o'z navbatida suv va tuproq muhitining ifloslanishiga olib keladi [18].

Okean va daryo tizimlariga tushgan plastik chiqindilar yovvoyi hayvonlarga jiddiy zarar yetkazadi. Tadqiqotda har yili 100 mingdan ortiq dengiz jonivorlari plastik chiqindilar sababli nobud bo'lishi aniqlangan. Bu jarayonlar bioxilma-xillikka salbiy ta'sir etib, ularning yo'qoib ketishiga sabab bo'lmoqda [9].

Chiqindilarni saralashsiz yo'q qilish nafaqat ekologik muammolarga, balki inson salomatligiga ham jiddiy xavf tug'diradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chiqindilar noto'g'ri boshqarilgan hududlarda yashovchi odamlar quyidagi kasalliklarga chalinish xavfi yuqori [17]:

- nafas yo'llari kasalliklari (poligonlarda organik chiqindilarning parchalanishi natijasida havoga chiqadigan gazlar, ayniqsa, metan va dioksinlar nafas yo'llarining surunkali kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin. Chiqindi poligonlari yaqinida yashovchi odamlar orasida astma va bronxit kasalliklari ko'proq uchraydi);
- bakterial va virusli kasalliklar (noto'g'ri yo'q qilingan maishiy chiqindilar zararli mikroorganizmlar uchun qulay muhit yaratadi. Tadqiqotda chiqindi poligonlari yaqinida yashovchi aholi orasida ichak infeksiyalari va parazitlar kasalliklar darajasi yuqori ekani aniqlangan).

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, chiqindilarni saralash juda katta ahamiyatga ega. Chiqindilarni saralash samarali qayta ishlash va chiqindilarni to'g'ri boshqarish uchun juda muhim. U quyidagi jihatlarda foydalidir:

1. Poligonlarga chiqariladigan chiqindilarni kamaytiradi: chiqindilarni to'g'ri saralash natijasida qayta ishlash mumkin bo'lgan materiallar poligonlarga jo'natilmaydi va ekologik

ifloslanish kamayadi. Ma'lumotlarga ko'ra, poligonlarda yotgan chiqindilarning 60% dan ortig'i aslida qayta ishlanishi mumkin bo'lgan materiallardir.

2. Tabiiy resurslarni tejaydi: qog'oz, plastmassa, metall va shishani qayta ishlash natijasida xomashyo qazib olinishi kamayadi. Masalan, har bir tonna qayta ishlangan qog'oz 17 ta daraxtni kesilishining oldini oladi va 26 ming litr suvni tejaydi.

3. Issiqxona gazlari chiqindisini kamaytiradi: poligonlarda organik chiqindilarning parchalanishi metan gazini hosil qiladi, bu esa kuchli issiqxona gazlaridan biridir. Organik chiqindilarni saralash va ularni kompost qilish yoki bioenergetikaga yo'naltirish ushbu emissiyalarni kamaytirishi mumkin.

4. Iqtisodiy foyda keltiradi: qayta ishlash sanoati ish o'rinlarini yaratadi va xomashyo qazib olish hamda chiqindilarni yo'q qilish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytiradi.

5. Jamoat salomatligini yaxshilaydi: chiqindilarni to'g'ri saralash xavfli materiallarning havoga tarqalishi, tuproq va suvga tushishini oldini olib, odamlar va yovvoyi tabiat uchun sog'liqni saqlash xavfini kamaytiradi.

Chiqindilarni to'g'ri boshqarish ekologik barqarorlik va inson salomatligi uchun juda muhim jarayon bo'lib, har bir inson chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash va atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish orqali muhitni yaxshilashga hissa qo'sha oladi.

Jamiyat chiqindilarni saralash jarayonida bir nechta darajalarda muhim rol o'ynaydi:

- Oila darajasidagi ishtirok – har bir oila yoki xonadonlar shahar chiqindilarining asosiy manbai hisoblanadi. Aholining chiqindilarni to'g'ri saralash usullari haqida xabardor bo'lishi chiqindi boshqarish jarayonining samaradorligini oshirishi mumkin. Organik chiqindilar, plastmassa, metall va xavfli materiallarni alohida ajratish kabi oddiy harakatlar katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.

- Ta'lim muassasalari yoki tashkilotlar – maktablar, universitetlar yoki turli tashkilotlarda yoshlarning ekologik ongini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim muassasalarida chiqindilarni saralash dasturlarini amalga oshirish yoshlar orasida mas'uliyatli chiqindi boshqarish madaniyatini shakllantirishi mumkin.

- Ishlab chiqarishdagi mas'uliyat - kompaniyalar va sanoat korxonalarini ko'p miqdorda chiqindi, jumladan qadoqlash materiallari va elektron chiqindilar hosil qiladi. Korxonalar xodimlarni chiqindilarni saralashga rag'batlantirish va ekologik toza qadoqlash usullarini qo'llash orqali chiqindi boshqarish siyosatini qabul qilishlari mumkin.

- Jamoaviy tashabbuslar - mahalliy hamjamiyatlar aholining chiqindi saralash bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlarini muvofiqlashtiruvchi dasturlarni ishlab chiqishlari mumkin. Jamoatchilik tomonidan boshqariladigan qayta ishlash markazlari va kompostlash dasturlari chiqindilarni samarali saralashni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Saralashning foydalariga qaramay, ushbu jarayonda bir qancha muammo va qiyinchiliklar mavjud. Bularga asosan aholining xabardorlik darajasi pastligi (ko'pchilik chiqindilarni to'g'ri saralash usullaridan bexabar), yetarli infratuzilmaning yo'qligi (ba'zi hududlarda chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash markazlari yetishmaydi), xulq-atvorni o'zgartirishga qarshilik (ko'pchilik chiqindilarni saralashni noqulay deb hisoblab, bu odatni o'zlashtirishga harakat qilmaydi).

Munozara. Jamoatchilikning chiqindilarni saralashdagi ishtirokini oshirish uchun targ'ibot va tashviqot ishlarini kengaytirish (ta'lim muassasalari va mahallalarda keng jamoatchilik tadbirlarini o'tkazish orqali OAV larida chiqindilarni saralash usullari bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot ishlari olib borish), chiqindilarni yig'ish infratuzilmasini yaxshilash

(xususiy sektorda chiqindilar uchun alohida konteynerlar, qayta ishlash markazlari va samarali yig'ish tizimlariga sarmoya kiritish), moliyaviy rag'batlantirish (chiqindilarni to'g'ri saralaydigan fuqarolar va korxonalar uchun soliqlarni kamaytirish yoki moddiy mukofotlash), jamoatchilik va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish (mahalliy boshqaruv organlari, NNTlar, korxonalar va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikda chiqindilarni samarali boshqarish) kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish yaxshi samara beradi.

Ko'plab ilmiy izlanishlar chiqindilarni samarali boshqarish uchun bir qancha strategiyalarni taklif qiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, organik chiqindilarni kompost qilish orqali tuproq unumdorligini oshirish va poligonlarda metan gazini kamaytirish mumkin. AQShdagi tadqiqotlarda plastik pakettlardan voz kechish va biologik parchalanadigan qadoqlarga o'tish plastik ifloslanishni 40% ga kamaytirishi mumkinligi aniqlangan [8]. Avtomatlashtirilgan sensorlar yordamida chiqindilarni saralash tizimlarini joriy etish chiqindilarni qayta ishlash samaradorligini oshirishi mumkin. Ushbu ilmiy natijalar chiqindilarni to'g'ri boshqarish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki inson salomatligi uchun ham muhim ekanligini ko'rsatmoqda [14].

Xulosa. Chiqindilarni saralash barqaror chiqindi boshqarishning muhim qismi bo'lib, jamiyatning barcha darajalarida faol ishtirokini talab qiladi. Qiyinchiliklarga qaramay, aholini xabardor qilish, infratuzilmani yaxshilash va kuchli davlat siyosatini ishlab chiqish orqali chiqindilarni saralash jarayoni yanada samarali bo'lishi mumkin. Dunyo miqyosida chiqindilarni qayta ishlash amaliyotlari va jamiyatning faol ishtiroki ekologik barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari chiqindilarni saralash barqaror rivojlanish uchun zarur ekanligini ko'rsatadi. Kelajakda ushbu jarayonni takomillashtirish uchun huquqiy chora-tadbirlarni kuchaytirish, infratuzilmani rivojlantirish va jamoatchilik ishtirokini oshirish lozim.

FOYADALANGAN ADABIYOTLAR

1. Ellen MacArthur Foundation. Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition. Ellen MacArthur Foundation, UK, 2013.
2. Еремеев Е. А. Гарбология. Бийск, 2020. -С.156.
3. Gazinazarova S., Axmedov I., Muxamedgaliyev B., Xojiyev A. Ekologik xavfsizlik. T., 2010. 151 b.
4. German Environment Agency. Recycling in Germany: Success and Challenges. Berlin, 2019.
5. GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Sustainable Waste Management in Central Asia. Berlin, 2020.
6. Global Waste Management Outlook. United Nations Environment Programme. UNEP, Nairobi, 2018. Pg. 9.
7. Global Recycling Markets: Plastic Waste. International Solid Waste Association (ISWA). Vena, 2018.
8. Hoornweg D., Bhada-Tata P. What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management. The World Bank, Washington, 2012.
9. ISWA, Sustainable Solid Waste Management in Developing Countries. International Solid Waste Association. Vena, 2021.
10. Nasritdinov E., Tursunov O. O'zbekistonda maishiy chiqindilarni boshqarish: muammolar va istiqbollar. Dissertatsiya tadqiqoti. Toshkent, 2022.

11. Pires A., Martinho G., Chang N.B. Solid waste management in European countries: A review of systems and technologies. *Journal of Environmental Management*, 2011.
 12. Қудратов О. Саноат экологияси.-Т., 2003. 260 б.
 13. Swedish Waste Management Association. *Zero Waste Strategy in Sweden*. Stokholm, 2020.
 14. *The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics*. World Economic Forum. Davos, 2016.
 15. Turobjonov S., Tursunoy T., Pulatov X. *Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi*. Т., 2010. 256 б.
 16. O‘zbekiston Respublikasining “Chiqindilar to‘g‘risida”gi qonuni. 5.04.2002 yildagi 362-II-son. <https://lex.uz/ru/docs/-42423?ONDATE=21.04.2021>
 17. WHO. *Health Impact of Waste Management*. Geneva, 2019.
 18. Wilson D.C., Velis C.A., Cheeseman C.R. *Role of informal sector recycling in waste management in developing countries*. Habitat International, 2006.
 19. Yormatova D. *Sanoat ekologiyasi*. Т., 2007. 206 б.
1. <https://plasticsoupfoundation.org>
 2. <https://www.wastemanagementworld.com>
 3. <https://uznature.uz>
 4. <https://proreforms.uz/uz/publications/>